

A2 03

ПРИМЕРИ ПРОНАЛАЗЕЊА КВАРОВА И ПОГОРШАЊА ОДРЕЂЕНИХ ПАРАМЕТАРА НА ЕНЕРГЕТСКИМ ТРАНСФОРМАТОРИМА У СКЛОПУ ПРЕВЕНТИВНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИСПИТИВАЊА НА ТЕРЕНУ

МОМЧИЛО МИЛИЋ^{1,*}, МАРКО ДИМИТРИЈЕВИЋ¹, ВЛАДИМИР ОСТРАЋАНИН², РАДОМИР ТОДОРОВИЋ²

¹УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА

²ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

БЕОГРАД

СРБИЈА

Кратак садржај – У време када је потреба за електричном енергијом примарна почев од сваког појединца, па до целокупне државе, где је услед глобалне светске економске и енергетске кризе прави изазов обезбедити нормалну и поздану производњу електричне енергије у циљу нормалног функционисања читавог система, неопходно је да кључни елементи у производно-преносном електроенергетском систему буду функционални, сигурни и поуздани, односно да се обезбеди да њихов рад буде стабилан и непрекидан. У ту сврху постоји велика потреба за електричним испитивањима важних елемената електроенергетског система, где свакако посебно место заузимају енергетски трансформатори. Електрична мерења која се врше на енергетским трансформаторима у склопу мониторинга и дијагностике саме високонапонске опреме носе информације и дају слику њиховог општег стања. Чињеница је да увидом у стање појединих целина трансформатора, као што су електрични изолациони систем намотаја и пролазних изолатора, теретна или бестеретна регулациона преклопка, магнетно коло, сами намотаји итд. добијамо значајне информације које нам могу помоћи да правовремено реагујемо и предупредимо нежељене кварове или потенцијалне застоје у производњи и преносу електричне енергије. У овом раду ће бити приказани примери резултата електричних мерења у којима су пронађени кварови, као и погоршања стања одређених параметара током редовних и ванредних превентивних дијагностичких испитивања енергетских трансформатора са акцентом на значај и потребу за електричним мерењима високонапонске опреме у циљу безбедног и поузданог рада читавог електроенергетског система.

Кључне речи - Енергетски трансформатор – Електрична мерења.

*Косте Главинића 8А, 11000 Београд, momcilo.milic@ieent.org

1 УВОД

Енергетски трансформатори (ЕТ) представљају један од најважнијих елемената производног, преносног и дистрибутивног система. Из тог разлога заузимају посебно место у стратегији очувања поузданости и стабилности електроенергетског система, нарочито у време светске енергетске кризе. Имајући у виду да је у данашње време практично немогуће замислити живот без електричне енергије, односно да је нормалан рад и функционисање човека као јединке, затим читавог система, државе готово неизводљив, онда потреба за електричном енергијом постаје приоритет. Како би се обезбедио правилан и поуздан рад енергетских постројења, а самим тим и задовољиле потребе конзума, неопходно је посебну пажњу посветити одржавању кључних елемената електроенергетског система у које неминовно спадају и енергетски трансформатори. Сврха превентивне контроле ЕТ је правовремено спречавање хаварије на њима периодичним контролним испитивањима и мерењима појединих карактеристичних величина електричног изолационог система (ЕИС), намотаја и магнетног кола како би се добио увид у тренутно стање трансформатора, а затим на основу тога предузеле адекватне акције или корективне радње да би се предупредили нежељени кварови или потенцијални застоји у производњи и преносу електричне енергије.

2 САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ОКВИРУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИСПИТИВАЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА

Превентивна мерења обављају се у *off-line* режиму, дакле у безнапонском стању, када се према стандардизованим методама и мерном опремом обављају разноврсна мерења појединих карактеристичних величина и параметара како електричног изолационог система (ЕИС) тако и активног дела - намотаја и магнетног кола енергетских трансформатора, на основу којих се врши процена - дијагностика тренутног стања и погонске спремности трансформатора. Праћењем трендова карактеристичних величина током времена погона од ранијих до последњег превентивног контролног мерења може се проценити преостали животни век трансформатора и на време указати на потребу ремонта и евентуалне санације уочених кварова и неправилности.

У наредном тексту биће у кратким цртама дат преглед мерних методе у склопу профилактичких електричних испитивања на терену.

Мерење отпорности изолације и индекса поларизације

Мерење отпорности изолације уз одређивање индекса поларизације је једна од старијих, ако не и најстарија метода у дијагностици стања ЕИС намотаја и пролазних изолатора ЕТ. Испитивање се обавља да би се одредила вредност отпорности изолације између појединачних намотаја и масе и појединачних намотаја међусобно. Резултати мерења отпорности изолације се добијају или директно у мегаомима ($M\Omega$) или се могу посредно израчунати из мерења примењеног напона и измерене струје цурења кроз ЕИС. Вредност отпорности изолације заједно са индексом поларизације представља меру квалитета изолације, односно остарелости и овлажености ЕИС трансформатора. Користи се у фабричким испитивањима трансформатора, као и приликом редовних и ванредних испитивања трансформатора на терену.

Методом се могу открити електрични кварови у ЕИС намотаја и пролазних изолатора али у суштини метода је поредбена (тренд анализа) и служи за праћење остарелости и овлажености ЕИС у циљу доношења правовремене одлуке о ревитализацији ЕИС трансформатора.

Отпорност изолације се дефинише као отпорност (у $M\Omega$) коју пружа изолација приликом излагања једносмерном напону. Мерење отпорности изолације и индекса поларизације у основи је UI метода где се мерење врши Мегаомметром, уређајем стабилног једносмерног напона одређене вредности.

Мерење фактора диелектричних губитака $tg\delta$ и капацитивности

Мерење фактора диелектричних губитака $tg\delta$ и капацитивности електричног изолационог система (ЕИС) намотаја и/или пролазних изолатора је једна од основних метода у дијагностици стања енергетских трансформатора и као таква у употреби је дуги низ година у оквиру фабричких и превентивних испитивања трансформатора.

Резултати који се добијају мерењем $tg\delta$ и капацитивности у одређеним мерним спојевима представљају меру остарелости и/или овлажености изолационог система. Осим тога мерење капацитивности може посредно да указује на деформације у геометрији намотаја и неке грубе електричне кварове попут неуземљеног магнетног кола.

Методом се могу открити електрични кварови у ЕИС намотаја и пролазних изолатора трансформатора али у суштини метода је, као и метода мерења изолационе отпорности, поредбена и служи за праћење остарелости и овлажености ЕИС (тренд анализа).

Мерење фактора диелектричних губитака $tg\delta$ и капацитивности се у данашње време врши специјализованим аутоматизованим уређајима за дијагностику изолације, који раде на принципу прецизних ватметара који могу да мере снаге уз мали $\cos\phi$ и који мере укупну, активну и реактивну струју кроз изолациони систем и на основу тога израчунавају параметре изолације – капацитет и фактор диелектричних губитака – $tg\delta$. Мерење се обавља при високом наизменичном напону одређене вредности диктиране могућностима уређаја за мерење.

Мерење електричне отпорности

Метода мерења електричне отпорности је, уз мерење отпорности изолације, једна од најстаријих метода која се користи за испитивање трансформатора. Она је обавезна при фабричким испитивањима са којим започиње, али се примењује и код редовне превентивне контроле стања трансформатора на месту уградње.

Применом ове методе проверава се стање контаката и спојева на намотајима и њиховим међусобним везама у склопу енергетског трансформатора. Мерењем омских отпорности намотаја проверава се да ли има озбиљнијих оштећења или евентуалних прекида намотаја. Многи трансформатори имају регулатор напона који може бити теретни, односно да врши пребацивање положаја под теретом (ТРП) или бестеретни (БРП) код кога се манипулација врши искључиво у безнапонском стању. Правилан рад и стање контаката се такође проверава мерењем отпорности ТРП и БРП.

Суштина ове методе је пропуштање стабилне једносмерне струје кроз намотаје трансформатора и мерење пада напона на крајевима намотаја што се постиже савременим модернизованим мерним уређајима.

Мерење струја и снага празног хода

Мерење струја и снага празног хода, у фабрици, при пријемним испитивањима спада у групу рутинских испитивања. Оглед празног хода има за циљ да потврди унапред договорене губитке у магнетном колу трансформатора. Ова метода налази примену и у теренским, профилактичким испитивањима, у циљу провере стања магнетног кола или намотаја преко кога се врши магнетисање. На терену, мерење струја и снага празног хода врши се обично сниженим напоном, при монофазном напајању или трофазном, због ограничених могућности извора напајања.

Оглед празног хода изводи се довођењем напона на један систем намотаја, а остали намотаји се остављају отворени. Током огледа мере се напон напајања, струја и снага узета из мреже.

Мерење индуктивности услед расипања

Контрола стања геометрије намотаја код ЕТ представља мерну методу којом се, без потребе за скупим и релативно ризичним поступком отварања и вађења трансформатора из суда и визуелне контроле стања намотаја, проверава стање деформације намотаја након транспорта, односно померања истог, као и последица дејстава електродинамичких сила при појави кратких спојева у мрежи на коју је испитивани трансформатор прикључен. У случају нарушавања стања геометрије трансформатора, долази до промене путања расутих флуксева намотаја, а одређеним мерним методама за мерење индуктивности услед расипања, ови дефекти се могу уочити.

Фреквенцијски одзив трансформатора (SFRA)

SFRA (Sweep Frequency Response Analysis) је метода за анализу фреквенцијског одзива енергетских трансформатора којом може да се процени да ли је дошло до деформација и / или померања језгра и намотаја трансформатора, без отварања трансформатора.

SFRA метода је у стању да открије бројне врсте кварова на трансформатору, било механичке или електричне. Главна примена ове методе је за откривање механичких кварова, јер се неки од њих могу детектовати само са SFRA методом. Електрични кварови се лако могу открити помоћу SFRA методе, али се такође могу детектовати и са другим методама, тако да се неке методе често раде у комбинацији са SFRA методом, ради веће сигурности када се посумња у квар.

Трансформатор може да се посматра као комплексна електрична мрежа расподељених RLC елемената, састављена од отпорности бабра R , индуктивности намотаја L , капацитета C између суседних навојака, сваког намотаја према другом намотају, као и капацитета навојака и намотаја према маси, коју представљају језгро и суд трансформатора. Ипак, поједностављено еквивалентно коло са скупом RLC компоненти може да се користи да се објасни принцип фреквенцијског одзива. RLC елементи трансформатора формирају бројна редна и паралелна резонантна кола која су зависна од фреквенције и која у суштини одређују јединствени фреквенцијски одзив трансформатора.

Било који облик физичког оштећења трансформатора доводи до промене његове RLC мреже. Промене могу да се детектују методом фреквенцијског одзива. Мерење фреквенцијског одзива се врши пропуштањем простопериодичног сигнала променљиве фреквенције кроз намотаје трансформатора и мерењем улазних и

излазних сигнала. Однос ова два сигнала (излаз / улаз) даје потребан одзив трансформатора. Овај однос се назива функција преноса трансформатора која је зависна од фреквенције. Функција преноса на свакој фреквенцији је мера импедансе RLC мреже трансформатора. Геометријске деформације унутар трансформатора мењају RLC мрежу, мења се функција преноса и долази до промене фреквенцијског одзива (промена резонантних фреквенција), што указује на могућност постојања квара[1].

Претходно наведена испитивања се најчешће врше на терену, тј. имају највећу примену, а поред њих постоје и остала мерења попут мерења парцијалних пражњења, процене садржаја влаге у чврстој изолацији, као и разна неелектрична мерења и друга која се раде у одређеним случајевима.

3 МОГУЋИ КВАРОВИ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА

Иако енергетски трансформатори генерално представљају поуздане елементе у склопу електроенергетске опреме кварови се дешавају при чему постоје многи механизми деградације који појединачно или заједничким ефектом утичу на скраћење животног века трансформатора.

Да би се утврдило стање трансформатора најпре је неопходно идентификовати режиме квара, као и механизме отказа, затим сагледати њихове последице и интервенције које се могу спровести како до њих не би дошло или како би се отклонили у најкраћем могућем року.

Углавном долази до квара на активним деловима трансформатора и његовим другим сегментима услед диелектричних, термичких или механичких дефеката. Поврх тога, веома важне компоненте енергетских трансформатора попут пролазних изолатора, теретних или бестеретних регулатора напона, расхладних система, трансформаторског суда, трансформаторског изолационог уља итд. неретко бивају слаба места и узрок квара или испада из погона самог трансформатора[2]. Стога је неопходно узети у обзир сваку од компоненти трансформатора појединачно како би се могао обезбедити његов правилан и задовољавајући рад.

Према подацима различитих међународних истраживања и електропривреда пролазни изолатори представљају разлог квара трансформатора у 5-50% случајева. Они су такође најчешћи узрок пожара на трансформаторима при чему могу изазвати огромну штету у разводним постројењима што их позиционира у прва три места по питању узрока отказа или испада из погона енергетских трансформатора[3].

На дијаграму приказаном на слици I дата је процентуална заступљеност квара на трансформатору према [3].

Слика I: Процентуални удео квара појединих елемената енергетских трансформатора

4 ПРИМЕРИ СА ТЕРЕНСКИХ ИСПИТИВАЊА

Пример 1 – Промена (увећање капацитета и $\text{tg}\delta$) 110kV пролазног изолатора

Приликом испитивања електричног изолационог система 110kV пролазног изолатора уочено је значајно погоршање, односно пораст вредности фактора диелектричних губитака ($\text{tg}\delta$), као и драстично увећање капацитета пролазног изолатора трансформатора у фази "А" у односу на претходно испитивање (Табела I), што указује да је дошло до пробоја кондензаторских облога унутар самог ЕИС-а изолатора, чиме је сигурност даљег погона угрожена. Притом, вредности фактора диелектричних губитака и капацитета осталих пролазних изолатора су задовољавајуће и без одступања у односу на претходна испитивања.

Табела I: Мерење фактора диел. губитака- $\text{tg}\delta$ и капацитета изолационог система пролазних изолатора[4, 5]

Година испитивања:				2022.		2016.	
Фаза	Фабрички број	U_n (kV)	U_{isp} (kV)	$\text{tg}\delta$ (%)	C (pF)	$\text{tg}\delta$ (%)	C (pF)
A	187064	123	5	1,91	202,24	0,52	151,31
			10	1,87	202,14	0,53	151,29
B	187062	123	10	0,44	151,66	0,48	151,81
C	187251	123	10	0,45	150,05	0,48	150,07
N	187250	123	10	0,45	149,79	0,47	150,12

На слици II је дат графички приказ вредности $\text{tg}\delta$ по фазама мереним током 2016. односно 2022. године, док је на слици III графички приказан пораст капацитета фазе „А“ у односу на преостале фазе.

Слика II: Графички приказ вредности $\text{tg}\delta$ мерене по фазама током 2016. и 2022. године

Слика III: Графички приказ вредности капацитета мерене по фазама током 2016. и 2022. године

У конкретном случају, као привремено решење препоручена је замена места пролазним изолаторима у звездишту „N“ и фази „A“ јер изолатор у звездишту није напонски оптерећен, до набавке новог изолатора.

Пример 2 – Увећање електричног отпора намотаја СН 36,75kV

У табели II приказани су резултати мерења електричних отпора намотаја СН 36,75kV енергетског трансформатора у дистрибуцији, при чему се јасно види значајно погоршање, односно вишеструко већа међуфазна разлика до које је дошло услед увећања активног отпора у средњој фази. Разлог за увећане отпоре је највероватније у лошем споју извода фазе "v" намотаја СН и њеног пролазног изолатора. Поменути лош спој свакако представља слабо место, на коме при назначеним вредностима струје долази до грејања и потенцијалног даљег погоршања стања, што може кулминирати евентуалним кваром и испадом трансформатора из погона.

Табела II: Измерене апсолутне вредности и максималне релативне међуфазне разлике отпора фаза намотаја 36,75kV[6, 7]

Година испитивања	Спој: u-mp		Спој: v-mp		Спој: w-mp		$\Delta R/R$ (%)
	I	R	I	R	I	R	
	(A)	(m Ω)	(A)	(m Ω)	(A)	(m Ω)	
2022.	10,0	114,410	10,0	133,000	10,0	114,260	16,40
2016.	10,0	113,360	10,0	113,130	10,0	113,220	0,20

У овакавим ситуацијама препоручује се санација лошег споја у што скорије време. Уколико тренутно не постоји могућност за санацију лошег споја, у наставку погона препоручује се термовизијска контрола и узимање узорка уља за ГХ анализу, као и

даља поштрена контрола у виду мерења омских отпора СН намотаја најкасније након годину дана погона како би се пратило стање.

Пример 3 – Прекид бирачког дела бестеретне регулационе преклопке са фазом „С“ намотаја 35kV

Електрична испитивања трансформатора 4MVA, 35/10,5kV извршена су у смислу дефектаже, а иницирана су његовим испадом због прораде Бухолц релеја. На узорку уља узетом из трансформатора након његовог испада извршена је гаснохроматографска анализа и утврђено присуство гасова квара типа електричног пражњења мале густине енергије.

Најпре је извршено мерење изолационих отпора (Табела III) чиме је утврђено да су вредности изолационих отпора електричног изолационог система (ЕИС) намотаја ВН трансформатора испод препоручених граничних вредности у споју према маси_за назначени напонски ниво што значи да се не може очекивати сигуран погон. Ниске и незадовољавајуће вредности изолационих отпорности, као и коефицијената апсорпције, у мерном споју ВН:М највероватније су последица таложења гарежи и продуката насталих услед електричних пражњења унутар трансформатора.

Табела III: Мерење изолационих отпора изолационог система намотаја трансформатора

Мерни спој	Изолациони отпори		
	R_{60} (MΩ)	N (-)	U_{isp} (kV _{dc})
ВН:НН (М)	20500	2,20	5
ВН:М (НН)	278	0,69	5
	113.2	0,91	10
НН:М (ВН)	10220	1,94	5

Напомена: ВН – намотај 35kV, НН – намотај 10,5kV, М – уземљени магнетно коло и трансформаторски суд

Потом је извршено мерење струја и снага празног хода. Приликом мерења струја магнећења и губитака празног хода у спојевима “А-ВС” и “В-АС” добијене су очекиване вредности струја магнећења (у mA), док у споју “С-АВ” струја магнећења није практично ни успостављена, што је навело на сумњу да постоји прекид у фази “С”, па се одмах приступило мерењу омских отпора намотаја како би се потврдила исказана сумња. Резултати мерења струја магнећења уз напајање са ВН стране нису указивали на постојање међузавојних кратких спојева намотаја нити дефеката магнетног кола.

Мерењем електричних (омских) отпора намотаја ВН најпре је измерена вредност у споју “А-В” која је износила 2902 mΩ. У спојевима “В-С” и “С-А” није могла да се успостави струја, што је потврдило сумњу да негде у фази “С” постоји прекид. Мерења су вршена у позицији бр. 3 БРП. Затим је извршено померање БРП кроз све позиције и мерењем електричних отпора је утврђено да бирачки део БРП није у споју са фазом “С” намотаја 35 kV.

На основу резултата електричних испитивања закључено је да трансформатор није способан за даљи погон[8].

Пример 4 – Увећање електричног отпора намотаја ВН 35kV

На трансформатору у дистрибуцији 4MVA, 35/10,5kV извршена су електрична мерења услед реаговања Бухолц релеја. Мерење изолационих отпора, као и струја магнетнења и губитака празног хода дало је задовољавајуће резултате, па се приступило мерењу електричних отпора намотаја.

Приликом мерења електричних отпора намотаја ВН добијене су међуфазне разлике отпора знатно преко препорученог граничног одступања, чак 103% (Табела IV). Мерењем у сваком положају бестеретне регулационе преклопке (БРП) утврђено је да разлог за увећане отпоре није у контактима БРП, узимајући у обзир да у свим позицијама постоји значајно увећан отпор у мерном споју „В-С“, што наводи на закључак да постоји лош спој извода фазе „В“ и њеног пролазног изолатора.

Даљи погон трансформатора у оваквом стању се нипошто не препоручује, јер при назначеним струјама оптерећења може доћи до прегревања наведеног споја и даљег кумулативног процеса погоршања стања, које у драстичном случају може да доведе до прегоривања споја.

Препоручена је интервенција/поправка на намотају ВН у првом могућем термину.

Табела IV: Измерене апсолутне вредности и максималне релативне међуфазне разлике отпора фаза намотаја 35kV[9]

Позиција БРП	Спој: А-В		Спој: В-С		Спој: С-А		$\Delta R/R$ (%)
	I (A)	R (m Ω)	I (A)	R (m Ω)	I (A)	R (m Ω)	
1	5,0	3182,40	5,0	6460,50	5,0	3279,20	103,01
2	5,0	3103,40	5,0	6300,00	5,0	3197,60	103,00
3	5,0	3024,20	5,0	6096,50	5,0	3116,00	101,59
4	5,0	2951,20	5,0	5991,00	5,0	3041,20	103,00
5	5,0	2878,20	5,0	5841,50	5,0	2965,60	102,96

Напомена: БРП – бестеретна регулациона преклопка.

На слици IV графички су приказани резултати мерења електричних отпора из табеле IV при чему се јасно види значајно искакање вредности електричног отпора у споју „В-С“.

Слика IV: Графички приказ апсолутних вредности електричних отпора у наведеним спојевима

Да би се увидело колико је погоршање у питању у табели V приказани су резултати мерења електричних отпора ВН намотаја на истом трансформатору неколико година уназад. Може се закључити да су постојале назнаке зачећа наведеног лошег споја, при чему је очигледно дошло до кулминације током дужег низа година редовног рада што је резултовало испадом трансформатора из погона.

Табела V: Измерене апсолутне вредности и максималне релативне међуфазне разлике отпорности фаза намотаја 35kV неколико година уназад[10, 11, 12, 13]

Година испитивања	Позиција БРП	Спој: А-В		Спој: В-С		Спој: С-А		$\Delta R/R$ (%)
		I	R	I	R	I	R	
		(A)	(m Ω)	(A)	(m Ω)	(A)	(m Ω)	
2015.	4	10,0	2144,4	10,0	2185,6	10,0	2161,0	1,92
2013.	4	3,0	2165,3	3,0	2212,3	3,0	2182,0	2,17
	4	5,0	2162,0	5,0	2212,0	5,0	2185,4	2,31
2012.	4	4,0	2110,4	4,0	2198,9	4,0	2141,4	4,19
	4	12,0	2107,4	12,0	2175,6	12,0	2134,0	3,24
2009.	4	3,0	2109,7	3,0	2156,3	3,0	2136,0	2,21

5 ЗАКЉУЧАК

Идеја рада је да се примерима из праксе са теренских електричних испитивања укаже на значај превентивних дијагностичких мерења чија је намена да покажу у каквом се тренутно стању налази енергетски трансформатор, а све то у циљу предупређења нежељених кварова и предузимања правовремених акција зарад обезбеђивања нормалног, правилног и поузданог функционисања трансформатора као једног од најбитнијих елемената производно-преносног и дистрибутивног електроенергетског система.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Студија: Савремене методе и уређаји за испитивање, мониторинг и дијагностику стања енергетских и мерних трансформатора, група сарадника Електротехничког института „Никола Тесла“, Београд, Електропривреда Србије, 2010,
- [2] IEC 60076-3 Condition assessment of power transformers,
- [3] IEC 60076-3 Transformer bushing reliability,
- [4] Извештај Института Никола Тесла бр. 422421-Л,
- [5] Извештај Института Никола Тесла бр. 416454-Л,
- [6] Извештај Института Никола Тесла бр. 422294-Л,
- [7] Извештај Института Никола Тесла бр. 416370-Л,
- [8] Извештај Института Никола Тесла бр. 422071-Л,
- [9] Извештај Института Никола Тесла бр. 422525-Л,
- [10] Извештај Института Никола Тесла бр. 415539-Л,
- [11] Извештај Института Никола Тесла бр. 413377-Л,
- [12] Извештај Института Никола Тесла бр. 412482-Л,
- [13] Извештај Института Никола Тесла бр. 409342-Л

EXAMPLES OF FINDING FAULTS AND DETERIORATION OF CERTAIN PARAMETERS ON POWER TRANSFORMERS AS PART OF PREVENTIVE ELECTRICAL ON-SITE TESTS

MOMČILO MILIĆ^{1,†}, MARKO DIMITRIJEVIĆ¹, VLADIMIR OSTRACANIN²,
RADOMIR TODORVIĆ²

¹UNIVERSITY OF BELGRADE, ELECTRICAL ENGINEERING INSTITUTE
NIKOLA TESLA

²ELECTRICAL ENERGY DISTRIBUTION OF SERBIA

BELGRADE

SERBIA

Abstract— At this point of time when the need for electricity is primary including every individual to the entire country, where due to the global economic and energy crisis it is a real challenge to ensure normal and reliable electricity production in order to ensure the normal functioning of the entire system, it is necessary that the key elements in production-transmission power system to be functional, safe and reliable, i.e. to ensure that their operation is stable and uninterrupted. For this purpose, there is a huge need for electrical testing of important elements of the power system, where power transformers certainly occupy a special role. Electrical measurements performed on power transformers as part of monitoring and diagnostics of the high-voltage equipment itself carry information of their general condition. It is a fact that by looking at the condition of individual components of the transformer, such as electrical insulation system of windings and bushings, load or no-load Tap changer, magnetic circuit, windings and more we receive important information that can help us to react in a timely manner and prevent unwanted breakdowns or potential stoppages in the production and transmission of electricity. This paper will present examples of the results of electrical measurements in which faults were found, as well as the deterioration of certain parameters during regular and extraordinary preventive diagnostic tests of power transformers, with an emphasis on the importance and need for electrical measurements of high-voltage equipment in order to ensure the safe and reliable operation of the entire power system.

Key words — Power Transformer – Electrical Measurements.

[†]Koste Glavinića 8A, 11000 Belgrade, momcilo.milic@ieent.org

**ПРИМЕРИ ПРОНАЛАЗЕЊА КВАРОВА И ПОГОРШАЊА ОДРЕЂЕНИХ
ПАРАМЕТАРА НА ЕНЕРГЕТСКИМ ТРАНСФОРМАТОРИМА У СКЛОПУ
ПРЕВЕНТИВНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИСПИТИВАЊА НА ТЕРЕНУ**

**EXAMPLES OF FINDING FAULTS AND DETERIORATION OF CERTAIN
PARAMETERS ON POWER TRANSFORMERS AS PART OF PREVENTIVE
ELECTRICAL ON-SITE TESTS**

**МОМЧИЛО МИЛИЋ^{1,‡}, МАРКО ДИМИТРИЈЕВИЋ¹, ВЛАДИМИР
ОСТРАЋАНИН², РАДОМИР ТОДОРОВИЋ²**

**¹УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА
ТЕСЛА**

²ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

БЕОГРАД

СРБИЈА

Кратак садржај – Имајући у виду да енергетски трансформатори (ЕТ) представљају једне од најважнијих елемената производног, преносног и дистрибутивног система неопходно је да им се посвети посебна пажња у стратегији очувања поузданости и стабилности електроенергетског система, нарочито у време светске енергетске кризе. С обзиром да је у данашње време практично немогуће замислити живот без електричне енергије, односно да је нормалан рад и функционисање човека као јединке, затим читавог система, државе готово неизводљив, онда потреба за електричном енергијом постаје приоритет. У циљу обезбеђивања правилног и поузданог рада енергетских постројења, а самим тим и задовољења потреба конзума, нужно је усмерити се на одржавање кључних елемената електроенергетског система у које неминовно спадају и енергетски трансформатори. Сврха превентивне контроле енергетских трансформатора је правовремено спречавање хаварије на њима периодичним контролним испитивањима и мерењима појединих карактеристичних величина електричног изолационог система (ЕИС), намотаја и магнетног кола како би се добио увид у тренутно стање трансформатора, а затим на основу тога предузеле адекватне акције или корективне радње да би се предупредили нежељени кварови или потенцијални застоји у производњи и преносу електричне енергије. Кроз рад је дат кратак преглед савремених метода које се користе приликом испитивања енергетских трансформатора, а које су годинама уназад нашле своју примену у дијагностици стања ЕТ. Такође је у кратким цртама дат осврт на најчешће узроке кварова на трансформаторима узимајући у обзир нека ранија истраживања. Затим, као кључни део рада, су приказани резултати различитих електричних мерења, анализирани кроз табеле и графике у неколико примера, у којима је установљен квар или погоршање стања одређених делова трансформатора. Идеја рада је да се подигне свест о значају превентивних електричних испитивања чији је задатак да продуже животни век трансформатора.

Кључне речи – Енергетски трансформатор – Електрична мерења.

[‡]Косте Главинића 8А, 11000 Београд, momcilo.milic@ieent.org